

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	
MOLIVAVIY INKLYUZIVLIK KONSEPSIYASI: BANK XIZMATLARINING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	58
Niyozov Zuxur, Abdujalilov Shexroz, Zubaydulloyeva Damira	
KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISH JARAYONIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	61
Davletov Ikrom Raximberganovich	
ИОРДАНИЯ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.....	67
Салихова Алина Муратовна	
QUYOSH ENERGIYASINI KONVERSIYALOVCHI OPTOELEKTRON GELIOTRANSFORMATORLARNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI	73
Axunov Qambarali, Xomidov Abdullajon, Mashrapova Irodaxon	
XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASHDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR.....	78
Xamrakulova Xilola, Yusupova Sevaraxon	
HUDUDIY IXTISOSLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI VA MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	83
Sodiqova Nigora	
BANKLAR TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA AKTIVLAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	89
Muminov Bekzod Polvonovich	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	95
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI.....	103
G'aniyev Elyor Sobirjonovich	
DIGITALIZATION OF INSOLVENCY PROCESSES: THE ROLE OF A UNIFIED ELECTRONIC PLATFORM IN ENSURING TRANSPARENCY AND ECONOMIC EFFICIENCY	110
Damirjon Nurmatovich Soliyev	

О ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	116
Джумаев Аскар Хайдарович	
SOLIQ MA'MURCHILIGI METODOLOGIYASINING HUQUQIY, TASHKILY VA RAQAMLI BAZASINI SHAKLLANTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	121
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
KO'P XONADONLI UYLARDA KOMMUNAL XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	127
Muminov Obidjon Odilovich	
MINTAQA VA UNING HUDUDLARIDA MEHNAT OMILI HISOBIGA SANOAT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI.....	135
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.....	141
Джуманов А.А.	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI FAKTOR TAHLIL VA KO'P OMILLI REGRESSIYA ASOSIDA BAHOLASH.....	152
V.I. Isroilov, V.B. Ibragimov	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.....	158
Мамутова Айгуль Калмурзаевна	
QUYOSH NOVUZLARIDA SODIR BO'LUVCHI ISSIQLIK JARAYONLARINING BIR O'LCHAMLI MATEMATIK MODEL.....	165
M.M. Maxmudova, J.J. Kamolov	
ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	172
Алиев Али Комил угли, Каримова А.	
ISTE'MOL KREDITLARINING ANAMIYATI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	176
S. Qayumov, M. Qurbonov, A. S. Abduraxmanov	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIK DARAJASINI OMILLI TAHLILI.....	179
Raximov Azamat Hamroqulovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA FIRMALARNING TASHQI BOZORLARGA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARI: XORIY TAJRIBASI.....	183
Ozodova Farida Zarif qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОВОАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ И ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	187
Зайналов Жахонгир Расулович, Алиева Сусанна Сейрановна	
GENERATIV AI ASOSIDAGI ALGORITMIK NARX BELGILASH MEKANIZMLARI: RAQOBAT IQTISODIYOTIDA MONOPOLLASHUV XAVFI, VANO BO'YICHA SOZLASHUV MUAMMOLARI VA ANTIMONOPOL TARTIBGA SOLISH.....	192
Kendjayeva Dildora Xudayberganovna, Abdumannopova Shirin Olamgir qizi	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	200
Тураева А. И.	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN KNOWLEDGE DELIVERY MODELS.....	204
Daminova Barno Esanovna, Pardayeva Sevinch Sherzod qizi, Inoqov Jasur Komil o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И СТАРТАПОВ.....	208
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA IJTIMOY-IQTISODIY ADOLAT QOIDALARI.....	216
Alimov Nasimjon Hoshimovich	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	221
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH USULLARI	228
Daminova Barno Esanovna, Abduraimova Aziza Erkin qizi, G'ofurova Anora Zafar qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARI (IFRS)GA O'TISH JARAYONIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINING MUAMMOLARI.....	233
Ismailov Naufal Nadirovich	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'YI INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	241
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: A GLOBAL REVIEW OF AI-POWERED TEACHING AND LEARNING	245
Begzod Nishanov	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY SUG'URTA (TAKAFUL) TIZIMINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI: NAZARIY-QIYOSIY TAHLIL	251
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
RAQAMLI MARKETING VA MILLIY BRENDLASH ORQALI TURIZM EKSPORTINI OSHIRISH: YAQIN SHARQ TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON UCHUN YO'L XARITASI	259
Bekmurodova F.A., Tolibova Aziza	
MEVA-SABZAVOTCHILIK QUYI MAJMUASIDA LOGISTIKANI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.	263
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	268
Farida Nishanova	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	274
Xakimov Zafar Ibragimovich	
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (2010–2024 ГОДЫ)	278
Бекимбетова Мария Махсетуллаевна	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I ZANJIRIGA INTEGRATSIYALASHNING FISKAL VA IQTISODIY SAMARADORLIGI: IXTIYORIY O'TISH MEKANIZMINING MIQDORIY VAHOLANISHI.....	282
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	287
Xasanova Yulduz Kayumovna	
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	291
Рустамова Феруза Камоловна, Исхакова Сарвар Аюбовна	
ISSIQXONA TIPLI QUYOSH QURITGICHINING ENERGETIK, EKOLOGIK VA IQTISODIY TAHLILI.....	296
B.A. Hikmatov	
ASSESSMENT CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE EDUCATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEMS OF DEVELOPED COUNTRIES.....	301
Umurzakova Gulyor Eshnazar qizi	
KO'P FUNKSIYALI PV-TROMBE DEVORIDA KONSTRUKTIV YECHIMLAR, HAVO FILTRATSIYASI VA STERILIZATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIKKA TA'SIRI	307
Rahimova Volda Karim qizi	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI, MAVJUD MUAMMOLARI VA ULARNI BARATARAF ETISH YO'LLARI.....	312
Jiyanov Laziz Najimovich	

O'ZBEKISTONDA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI, MAVJUD MUAMMOLARI VA ULARNI BARATARAF ETISH YO'LLARI

Jiyanov Laziz Najimovich

Buxoro davlat universiteti

Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrası o'qituvchisi i.f.f.d (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda investitsiyalarni jalb etishning zamonaviy tendensiyalari, investitsion muhitni rivojlantirish omillari hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqotda xorijiy va mahalliy investitsiyalarni iqtisodiyot tarmoqlariga yo'naltirish, davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, raqamli texnologiyalar asosida investitsion jarayonlarni soddalashtirish va hududlarning investitsion salohiyatidan samarali foydalanish masalalari yoritiladi. Shuningdek, investitsiyalarni jalb etishda byurokratik to'siqlar, infratuzilma yetishmovchiligi, moliyaviy resurslarga kirishdagi cheklovlar, huquqiy kafolatlar va institutsional barqarorlik bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqiladi. Maqolada mazkur muammolarni bartaraf etish uchun investitsion qonunchilikni takomillashtirish, investorlar uchun qulay biznes muhitini yaratish, hududiy investitsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash, raqamli platformalardan foydalanish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: investitsiya, investitsion muhit, xorijiy investitsiyalar, iqtisodiy rivojlanish, davlat-xususiy sheriklik, investitsion salohiyat, raqamli platformalar, biznes muhiti, hududiy rivojlanish, investitsion siyosat.

Аннотация. В данной статье анализируются современные тенденции привлечения инвестиций в Узбекистане, факторы развития инвестиционного климата, а также существующие проблемы. В исследовании рассматриваются вопросы направления иностранных и отечественных инвестиций в отрасли экономики, расширения государственно-частного партнёрства, упрощения инвестиционных процессов на основе цифровых технологий и эффективного использования инвестиционного потенциала регионов. Также анализируются проблемы, связанные с бюрократическими барьерами, недостаточностью инфраструктуры, ограниченным доступом к финансовым ресурсам, правовыми гарантиями и институциональной стабильностью при привлечении инвестиций. В статье предлагаются меры по совершенствованию инвестиционного законодательства, созданию благоприятной бизнес-среды для инвесторов, поддержке региональных инвестиционных проектов, использованию цифровых платформ и усилению международного сотрудничества.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, иностранные инвестиции, экономическое развитие, государственно-частное партнёрство, инвестиционный потенциал, цифровые платформы, бизнес-среда, региональное развитие, инвестиционная политика.

Abstract. This article analyzes modern trends in attracting investments in Uzbekistan, factors of investment climate development, and existing challenges. The study examines issues related to the allocation of foreign and domestic investments across economic sectors, the expansion of public-private partnerships, the simplification of investment processes based on digital technologies, and the efficient use of regional investment potential. It also addresses problems associated with bureaucratic barriers, insufficient infrastructure, limited access to financial resources, legal guarantees, and institutional stability in attracting investments. The article proposes measures to improve investment legislation, create a favorable business environment for investors, support regional investment projects, utilize digital platforms, and strengthen international cooperation.

Keywords: investment, investment climate, foreign investment, economic development, public-private partnership, investment potential, digital platforms, business environment, regional development, investment policy.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida investitsiyalar iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi, ishlab chiqarish salohiyatini kengaytiruvchi hamda mamlakatlarning xalqaro raqobatbardoshligini oshiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun investitsiya resurslarini samarali jalb qilish va ulardan oqilona foydalanish iqtisodiy taraqqiyotning ustuvor shartlaridan sanaladi. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish, ishlab

chiqarish quvvatlarini kengaytirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish strategiyasida investitsiyalarni jalb qilish va investitsion muhitni yaxshilash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Hududlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi ko'p jihatdan ularga jalb etilayotgan investitsiyalar hajmi va samaradorligiga bog'liq. Shu sababli investitsiya resurslarini hududlar bo'yicha oqilona taqsimlash, investitsion loyihalarning samaradorligini oshirish va investorlar uchun qulay biznes muhitini shakllantirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning eng muhim moliyaviy manbalaridan biri bo'lib, ishlab chiqarishning texnik va texnologik darajasini oshirish, yangi korxonalar tashkil etish, eksport salohiyatini kengaytirish va iqtisodiyotning tarkibiy tuzilmasini takomillashtirishga xizmat qiladi. Investitsiyalar va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik masalalari ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. D. Rikardo o'zining iqtisodiy qarashlarida hududlarning nisbiy ustunliklari va mavjud resurslardan samarali foydalanish iqtisodiy o'sishning muhim omili ekanligini asoslagan. Uning fikricha, investitsiyalar oqimini rag'batlantirishda barqaror huquqiy muhit va mulk daxlsizligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

J. M. Keynes esa investitsion faollikni oshirishda davlatning faol ishtirokini zarur deb hisoblagan. Olimning ta'kidlashicha, iqtisodiy o'sishni jadallashtirish uchun davlat infratuzilmaga investitsiyalar kiritishi, biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashi va investitsion jarayonlarni rag'batlantiruvchi mexanizmlarni yaratishi lozim. Mazkur nazariy qarashlar bugungi kunda investitsion siyosatni shakllantirish va investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning metodologik asosini tashkil etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda investitsiyalarni jalb etish masalasi iqtisodiy o'sish, sanoatni modernizatsiya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va hududlarning raqobatbardoshligini oshirish bilan bevosita bog'liqdir. Xalqaro adabiyotlarda investitsiyalar, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, kapital, zamonaviy texnologiya, boshqaruv tajribasi va eksport imkoniyatlarini kengaytiruvchi muhim omil sifatida baholanadi.

UNCTAD, Jahon banki va OECD tadqiqotlarida investitsion muhitning jozibadorligi huquqiy barqarorlik, infratuzilma sifati, biznes yuritish sharoitlari, raqamli xizmatlar va investorlar huquqlarining kafolatlanishi bilan belgilanadi. Ushbu manbalarda O'zbekiston investitsiya siyosatida ijobiy islohotlar amalga oshirilayotgani, xususan, davlat-xususiy sheriklik, maxsus iqtisodiy zonalar, sanoat loyihalari va raqamli platformalar orqali investorlar uchun qulayliklar yaratilayotgani qayd etiladi.

O'zbekistonning "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni hamda "O'zbekiston — 2030" strategiyasida investitsiyalarni jalb etish iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Mazkur hujjatlarda xorijiy investitsiyalar hajmini oshirish, xususiy sektor faolligini kuchaytirish, infratuzilmaviy loyihalarni rivojlantirish va hududiy investitsion salohiyatdan samarali foydalanish vazifalari ilgari surilgan.

Shu bilan birga, adabiyotlarda investitsiyalarni jalb etishda ayrim muammolar mavjudligi ta'kidlanadi. Jumladan, byurokratik to'siqlar, ayrim hududlarda infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarining cheklangani, investorlar uchun ochiq va tezkor axborot tizimlarining sustligi hamda huquqiy kafolatlar bo'yicha ishonchni yanada kuchaytirish zarurati ko'rsatib o'tiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda investitsiyalarni samarali jalb etish uchun investitsion qonunchilikni takomillashtirish, "yagona darcha" tizimini kuchaytirish, hududlarda tayyor infratuzilmaga ega sanoat zonalarini kengaytirish, raqamli investitsiya platformalarini rivojlantirish va investorlar bilan doimiy muloqot mexanizmlarini kuchaytirish muhim hisoblanadi. Umuman, investitsiya siyosatining samaradorligi mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sish, innovatsion rivojlanish va xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekistonda investitsiyalarni jalb etishning zamonaviy tendensiyalari, mavjud muammolari va ularni bartaraf etish yo'llarini o'rganishda tizimli yondashuv, taqqoslama tahlil, statistik tahlil va mantiqiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida investitsiya faoliyatiga oid milliy qonunchilik hujjatlari, davlat dasturlari, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda iqtisodiy-statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Shuningdek, O'zbekistonda xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish holati, ularning tarmoqlar va hududlar kesimidagi yo'nalishlari o'rganildi.

Taqqoslama tahlil orqali O'zbekiston investitsiya siyosatining xorijiy mamlakatlar tajribasi bilan o'xshash va farqli jihatlari aniqlanadi. Statistik tahlil asosida investitsiyalar hajmi, tarkibi va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri baholanadi. Mantiqiy umumlashtirish usuli esa mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishda qo'llanildi. Ushbu metodologik yondashuv investitsiya muhitining hozirgi holatini kompleks baholash, asosiy muammolarni aniqlash va O'zbekistonda investitsiyalarni jalb etish

samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflarni shakllantirish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda investitsiyalarni jalb etish iqtisodiy o'sish, sanoatni modernizatsiya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda. "O'zbekiston — 2030" strategiyasida 250 mlrd dollar investitsiyalarni o'zlashtirish, jumladan, 110 mlrd dollar xorijiy investitsiyalarni jalb qilish maqsadi belgilanganligi investitsiya siyosatining uzoq muddatli strategik ahamiyatini ko'rsatadi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, mamlakatda investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, investitsiya faoliyatining huquqiy asoslari mustahkamlanmoqda, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari kengaymoqda, maxsus iqtisodiy zonalar va sanoat hududlari rivojlantirilmoqda. "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonun mahalliy va xorijiy investorlar faoliyatini tartibga soluvchi asosiy huquqiy baza sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, zamonaviy tendensiyalar sifatida raqamli investitsiya platformalaridan foydalanish, investorlar bilan "yagona darcha" tamoyili asosida ishlash, infratuzilmaviy loyihalarni kengaytirish, yashil iqtisodiyot va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishidagi investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash alohida ahamiyat kasb etmoqda. 2026-yilda Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish tashabbusi ham investorlar uchun yanada qulay moliyaviy-huquqiy muhit yaratishga qaratilgan yangi bosqich sifatida baholanmoqda.

Biroq tahlillar mavjud ayrim yo'nalishlarda yanada takomillashtirish imkoniyatlari saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Jumladan, ayrim hududlarda transport-logistika va muhandislik infratuzilmasini yanada rivojlantirish, ruxsat berish jarayonlarini optimallashtirish, investorlar uchun axborot shaffofligini yanada oshirish, moliya bozorlarini chuqurlashtirish hamda malakali kadrlar salohiyatini mustahkamlash investitsiya loyihalarining samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. OECD ham O'zbekiston investitsiya muhitida huquqiy-institutsional tizimni takomillashtirish, soliq imtiyozlari samaradorligini oshirish va investitsiyalarni rag'batlantirish mexanizmlarini yanada rivojlantirish muhimligini qayd etadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarni jalb etishda nafaqat imtiyozlar, balki barqaror qonunchilik, shaffof tartib-taomillar, kafolatlangan mulk huquqi, tezkor davlat xizmatlari, sifatli infratuzilma va aniq iqtisodiy samaradorlik omillari ham muhim ahamiyatga ega. Jahon banki tavsiyalarida ham O'zbekiston uchun to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar strategiyasini aniq maqsadlar va ustuvor tarmoqlar asosida shakllantirish muhimligi ta'kidlangan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda investitsiyalarni jalb etish samaradorligini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlar ustuvor hisoblanadi: investitsion qonunchilik barqarorligini ta'minlash, hududlarda tayyor infratuzilmaga ega sanoat zonalarini kengaytirish, investorlar uchun raqamli xizmatlarni rivojlantirish, davlat-xususiy sheriklik loyihalarini ko'paytirish, moliya bozorlarini chuqurlashtirish va xorijiy investorlar bilan uzoq muddatli hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirish. Shu asosda investitsiyalar mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sish, innovatsion rivojlanish va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda mamlakatda investitsion muhitni yaxshilash, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va investorlar uchun qulay sharoit yaratish borasida muhim islohotlar amalga oshirildi. Natijada iqtisodiyotning turli tarmoqlariga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmi izchil o'sib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda respublikada asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 352,1 trillion so'mni tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 22,1 foizga o'sgan. Investitsiyalarning texnologik tarkibida mashina va uskunalarga yo'naltirilgan mablag'lar 45,9 foiz, qurilish-montaj ishlari 45,6 foiz hamda boshqa xarajatlar 8,5 foiz ulushni egallagan. Hududlar kesimida investitsiyalar tarkibi tahlili ayrim tafovutlarning mavjudligini ko'rsatadi. Xususan, Andijon viloyatida qurilish-montaj ishlari ulushi yuqori bo'lgan bo'lsa, Sirdaryo viloyatida mashina va uskunalarga yo'naltirilgan investitsiyalar salmog'i yuqoriligi kuzatilgan.

2024-yilning yanvar-sentabr oylarida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning muhim qismi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va xorijiy kreditlar hissasiga to'g'ri kelgan. Xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 100,9 trillion so'mni tashkil etib, umumiy investitsiyalardagi ulushi 29,4 foizga yetgan. Bu esa mamlakat investitsion jozibadorligining ortib borayotganligini ko'rsatadi (1-jadval).

1-rasm. O'zbekistot respublikasida yillar kesinida investitsiyalar hajmi¹

Mamlakatda investitsion muhitni yaxshilash borasida salmoqli natijalarga erishilgan bo'lishiga qaramasdan, ayrim yo'nalishlarda takomillashtirish imkoniyatlari saqlanib qolmoqda.

Birinchiidan, investitsiyalarning hududlar bo'yicha notekis taqsimlanishi kuzatilmoqda. Investitsiya oqimlarining asosan iqtisodiy jihatdan rivojlangan hududlarda jamlanishi ayrim viloyatlarda iqtisodiy faollik darajasining nisbatan past bo'lishiga olib kelmoqda.

Ikkinchiidan, ayrim hududlarda transport-logistika, energetika va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirish zarurati mavjud bo'lib, bu investorlar uchun qo'shimcha xarajatlarning yuzaga kelishiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Uchinchiidan, zamonaviy ishlab chiqarish talablariga javob beradigan yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Inson kapitalining sifati investitsion jozibadorlikka bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biridir.

To'rtinchiidan, ayrim hollarda ma'muriy tartib-taomillarni yanada soddalashtirish va byurokratik jarayonlarni optimallashtirish investitsion loyihalarni amalga oshirish muddatlarini qisqartirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha bo'lgan taraqqiyot strategiyasida investitsiyalarni jalb qilish va investitsion muhitni rivojlantirish bo'yicha bir qator ustuvor vazifalar belgilangan. Birinchi navbatda, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan tarmoqlarni rivojlantirish zarur. Bu esa investitsiyalarning samaradorligini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirishga xizmat qiladi. Ikkinchiidan, zamonaviy transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va energetika tizimini modernizatsiya qilish investitsion jozibadorlikni oshirishning muhim omillaridan biridir. Uchinchiidan, investorlarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish, sud-huquq tizimi samaradorligini oshirish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish investitsion muhitning barqarorligini ta'minlaydi. To'rtinchiidan, ta'lim tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirish, kasbiy ta'lim sifatini oshirish va innovatsion faoliyatni rag'batlantirish orqali inson kapitalining raqobatbardoshligini kuchaytirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda investitsiyalarni jalb qilish va investitsion muhitni yaxshilash borasida muhim natijalarga erishilgan. So'nggi yillarda investitsiyalar hajmining o'sishi, xorijiy investorlar faolligining ortishi hamda investitsion qonunchilikning takomillashuvi mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, investitsiyalarni hududlar bo'yicha muvozanatli taqsimlash, infratuzilma sifatini oshirish, ma'muriy to'siqlarni qisqartirish va inson kapitalini rivojlantirish masalalari investitsion siyosatning ustuvor yo'nalishlari bo'lib qolmoqda. Kelgusida investitsion faoliyatni yanada takomillashtirish, innovatsion va eksportga yo'naltirilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlash hamda hududlarning investitsion salohiyatidan samarali foydalanish mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishi va iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 15-dekabrda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida" O'RQ-598-son Qonun. <https://lex.uz/ru/docs/-4664142?ONDATE=22.02.2024%2000>

1 Muallif ishlanmasi

2. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida” O‘RQ-537-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4329270>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni. PF-60-son, <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini 2025-yilda amalga oshirish bo‘yicha davlat dasturi to‘g‘risida PF-16-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-7369703>
5. OECD. Roadmap for Sustainable Investment Policy Reforms in Uzbekistan. OECD Publishing, 2025.
6. World Bank. Recommendations for a National Foreign Direct Investment Strategy and Roadmap for Uzbekistan: New Sources of Growth. Washington, DC: World Bank, 2022.
7. UNCTAD. World Investment Report 2025: International Investment in the Digital Economy. Geneva: United Nations, 2025.
8. Invest Uzbekistan. Investment Opportunities and Investment Climate of Uzbekistan. Official Investment Portal of Uzbekistan.
9. Ministry of Investment, Industry and Trade of the Republic of Uzbekistan. Official Information on Investment Policy and Ongoing Projects.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100